

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОҲ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-SI-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Hayitov Sherzod Rahmatullayevich HUQUQIY EKSPERIMENT: XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ЯНГИ ДАВРДА ИНГЛИЗ ҲУҚУҚИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ.....	12
3. Yuldoshbekov Avazbek Alisher o'g'li SOLIQ MASLANATI XIZMATINING HUQUQIY TABIATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	38
4. Абдуалимова Мадина Шухратовна НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ПО ПРАВОВЫМ ПРОБЛЕМАМ НА ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ.....	46
5. Хайитмуродов Улугбек Отабекович ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.....	61
6. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ЧАСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ.....	69
7. Файзиев Шухрат Хасанович ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР В МЕХАНИЗМЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ.....	77
8. Mardonov Kamol Karomat o'g'li SUD HUIJATLARINI IJRO ETISHDA QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	91
9. Шокиров Ойбек Азизжон ўғли ПРОКУРАТУРА ТОМОНИДАН МАҲАЛЛИЙ ИЖРОИЯ ҲОКИМИЯТИ НОРМАТИВ ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТЛАРИ ҚОНУНИЙЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	100
10. Norova Nasiba Azamatovna THE ROLE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN ENHANCING THE WORK OF CRIMINAL PROCEDURE SPECIALISTS IN UZBEKISTAN.....	108
11. Egamberdiyev Dilshodjon Alisherovich YEVROPA MINTAQASI DAVLATLAR O'RTASIDA QO'SHMA TERGOV GURUHLARI TUZISHNING XALQARO-HUQUQIY MEKANIZMI.....	115
12. Махаматов Махмуд Махаматаминович ХАЛҚАРО ЖИНОЯТ СУДИ СТАТУТИ ДОИРАСИДА ХАЛҚАРО ЖИНОЙ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ МОДДИЙ АСОСЛАРИ.....	128

12.00.07-СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ. ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. АДВОКАТУРА

Mardonov Kamol Karomat o‘g‘li,
Toshkent davlat yuridik universiteti Sud, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va advokatura kafedrasida katta o‘qituvchisi,
E-mail: kamolmardonov@gmail.com

SUD HUJJATLARINI IJRO ETISHDA QONUNCHILIKKA RIOYA ETILISHI USTIDAN PROKUROR NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI

For citation: Mardonov Kamol Karomat ogli. SOME ISSUES OF IMPROVING THE PROSECUTOR'S CONTROL OVER COMPLIANCE WITH THE LAW IN THE EXECUTION OF COURT DOCUMENTS. Journal of Law Research. 2024, Special issue 2, pp. 91-99

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13524318>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlari ijrosiga oid qonunchilikka rioya etilishi ustidan prokuror nazorati tushunchasi, maqsadi, vazifalari, uning qonuniylikni ta’minlashdagi o‘rni hamda ahamiyati, sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlari ijrosiga oid qonunchilikka rioya etilishi ustidan prokuror nazorati institutining nazariy-huquqiy asoslari va o‘ziga xos xususiyatlari, nazorat faoliyatini tashkil etish turlari, usullari va uslubiyoti hamda prokurorning sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlari ijrosiga oid qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazorat faoliyati ta’sirchanligini oshirish istiqbollari o‘z nazariy-huquqiy va amaliy masalalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Sud hujjatlarini ijro etishda qonunchilikka rioya etilishi ustidan prokuror nazorati, institutsional islohatlar, prokuraturaning davlat mexanizmida tutgan o‘rni, Majburiy ijro byorosi, prokuratura organlarining mustaqilligi, sektorlar faoliyatidagi ishtirok.

Мардонов Камол Каромат угли,
Старший преподаватель кафедры Суд, правоохранительные органы и адвокатура Ташкентского государственного юридического университета
E-mail: kamolmardonov@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СУДЕБНЫХ АКТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются понятие, цель, задачи прокурорского надзора за соблюдением законодательства об исполнении судебных актов и актов иных органов, его роль

и значение в обеспечении законности, теория института прокурорского надзора за соблюдением законодательства об исполнении судебных актов и актов иных органов, теоретико-правовые и практические вопросы, связанные с правовыми основами и особенностями, видами, методами и методологией организации надзорной деятельности и перспективами повышения эффективности надзорной деятельности за соблюдением требований законодательства прокурором об исполнении судебных актов и актов иных органов.

Ключевые слова: Прокурорский надзор за соблюдением закона при исполнении судебных актов, институциональные реформы, роль прокуратуры в государственном механизме, Бюро принудительного исполнения, независимость прокуратуры, участие в деятельности отраслей.

Mardonov Kamol Karomat ogli,

Senior lecture of the Department Judicial, law enforcement agencies
and advocacy of Tashkent State University of Law,
E-mail: kamolmardonov@gmail.com

SOME ISSUES OF IMPROVING THE PROSECUTOR'S CONTROL OVER COMPLIANCE WITH THE LAW IN THE EXECUTION OF COURT DOCUMENTS

ANNOTATION

In this article, the concept, purpose, tasks of the prosecutor's supervision over the observance of the legislation on the execution of court documents and documents of other bodies, its role and importance in ensuring legality, the theory of the prosecutor's supervision institute on the observance of the legislation on the execution of court documents and documents of other bodies theoretical-legal and practical issues related to legal bases and specific features, types, methods and methodology of organization of control activities and the prospects of increasing the effectiveness of control activities over compliance with the legislation of the prosecutor on the execution of court documents and documents of other bodies are described.

Keywords: Prosecutor's control over compliance with the law in the execution of court documents, institutional reforms, the role of the prosecutor's office in the state mechanism, the Bureau of Compulsory Enforcement, the independence of the prosecutor's office, participation in the activities of sectors.

Nazarimizda sud hujjatlarini ijro etishda qonunchilikka rioya etilishi ustidan prokuror nazoratini takomillashtirishda nafaqat qonunchilikka o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, balki ayrim institutsional islohotlar ham zarur bo'ladi.

Prokuraturaning davlat mexanizmida tutgan o'rniga taalluqli eng munozarali mavzulardan biri – uning hokimiyatlar taqsimlanishi tizimidagi o'rni haqidagi masaladir.

Bu borada ilmiy adabiyotlarda har xil yondashuvlar ilgari surilgan. Garchi, ushbu masaladagi fikrlar har doim ham aniq va bir xil bo'lmasa-da, biroq, ularning umumiy xususiyatlari mavjud.

Jumladan, olimlarning bir guruhi prokuraturani ijro hokimiyatiga mansubligini ko'rsatishadi.

Masalan, rus huquqshunos olimi N.Fedorov prokuraturani tashkiliy jihatdan ijro etuvchi hokimiyat tarkibiga kiritishni taklif qiladi. Bunda, u chet el mamlakatlarining aksariyatida prokuratura hokimiyatning ijro etuvchi organlari tarkibiga kirishini dalil qilib keltiradi[1].

Shu kabi, yana bir guruh olimlar va amaliyotchilar prokuror vakolatlari ma'muriy va imperativ xususiyatga ega ekanligi sababli uni ijro etuvchi hokimiyat sifatida ta'kidlashadi[2]. Shu kabi, yana bir guruh olimlar va amaliyotchilar prokuror vakolatlari ma'muriy va imperativ xususiyatga ega ekanligi sababli uni ijro etuvchi hokimiyat sifatida ta'kidlashadi.

Olimlarning ikkinchi guruhi esa, prokuratura mamlakat hududida qonunlarning bajarilishini, shuningdek, quyi huquqiy hujjatlarni qonunga muvofiqligini tekshirganligi uchun hanuzgacha prokuratura hokimiyat qonun chiqaruvchi tarmog'ining o'ziga xos — qo'shimchasi deb hisoblashadi.

Ushbu fikr tarafdorlari quyidagi mantiqqa tayanadilar: qonun chiqaruvchi hokimiyat qonunlar chiqaradi va prokuratura ularning butun mamlakat bo‘ylab ijrosini nazorat qiladi.

Ularning fikriga ko‘ra, prokuratura qonun chiqaruvchi hokimiyat mexanizmlaridan biridir[3], prokuror nazorati esa hokimiyatning maxsus turidir, u vakolatlarni bevosita qonun chiqaruvchidan olishi, ularni shakllantirishi va faqat uning oldida hisobdor bo‘lishi kerak[4].

Masalan, rus olimlaridan biri V.Lomovskiy prokuratura qonun chiqaruvchi hokimiyat ostida bo‘lishi kerak, deb hisoblaydi, chunki, bir tomondan, qonunlar qabul qilinganidan keyin oliy qonun chiqaruvchi hokimiyat ularning bajarilishiga befarq qarab turolmaydi. SHuning uchun, u qonuniylikning birligini ta‘minlash funksiyasini saqlab qoladi, uni bevosita, shuningdek, prokuratura organlari orqali amalga oshiradi.

Boshqa tomondan, prokuratura, ushbu muallif yozganidek, o‘ziga yuklatilgan vazifalarni bajarishda davlatda – yolg‘iz bo‘lolmaydi, uni qo‘llab-quvvatlash kerak, chunki u ko‘pincha – eng kuchli odamlarga qarshilik ko‘rsatishi kerak, shu bois, prokuratura qonun chiqaruvchi hokimiyat ostida bo‘lishi kerak[5].

Fikrimizcha, yuqoridagi har ikkala guruh olimlari Rossiya huquq tizimi va amaliyotidan kelib chiqqan holda ilmiy qarashlarini bayon qilishgan bo‘lib, bu qarashlar milliy huquq tizimimizga unchalik ham mos kelmaydi.

Chunki, birinchi guruh olimlari prokuraturaning qonunlar ijrosi ustidan nazorat bilan bog‘liq faoliyatiga unchalik e‘tibor qaratishmagan bo‘lsalar, ikkinchi guruh olimlar, aksincha, ushbu faoliyatga ko‘proq yondashishib, prokuraturaning jinoiy ta‘qibni amalga oshirish, odil sudlovga ko‘maklashish kabi vazifalariga to‘xtalishmagan.

Shu o‘rinda, uchinchi bir qarash tarafdori V.N.Eryominaning ta‘kidlashicha, zamonaviy prokuratura hokimiyatning hech qaysi tarmog‘iga kirmaydi, u hokimiyatlar bo‘linishining shakllanayotgan tizimida zaruriy mexanizmni ifodalaydi hamda tiyib turish va muvozanat tizimining muhim elementi hisoblanadi. Prokuraturaning mustaqilligi – uning qonunlar ijrosi ustidan nazorat qilish sohasida muvaffaqiyatli ishlashi uchun zarur sharoitdir[6].

A.D.Boykov ham, prokuratura davlatning qonuniylikni nazorat qiluvchi organi bo‘lib, uning faoliyatini qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlariga nisbatan teng ravishda olib boradi, deb hisoblaydi[7].

Xuddi shunday, bu borada tadqiqotlar o‘tkazgan o‘zbekistonlik huquqshunoslar Z.Islomov, M.Radjabova, G‘.Alimov, I.Jasimovlar ham prokuraturani davlat hokimiyatining hech qaysi tarmog‘iga kirmasliginiqayd etishgan.

Misol uchun, professor Z.Islomov prokuratura o‘z funksiyalari mazmuniga ko‘ra qonun chiqaruvchi yoki ijro hokimiyatiga mansub bo‘la olmasligini ta‘kidlagan[8].

Shu kabi, M.Radjabovaning fikriga ko‘ra, prokuratura yuqoridagi ikkita hokimiyatdan farqli ravishda qonunlarning aniq va bir xilda qo‘llanishini nazorat qiluvchi davlat hokimiyat organi hisoblanadi[9].

G‘.Alimov O‘zbekiston Konstitutsiyasi normalarini tahlil qilib, prokuratura Konstitutsiyada mustahkamlangan davlat hokimiyati tarmoqlarining birontasiga kirmaydi[], degan xulosaga kelgan.

Xuddi shunday, amaliyotchi huquqshunos I.Jasimov O‘zbekiston prokuraturasi qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatining birontasiga kirmaydigan, funktsional jihatdan mustaqil bo‘lgan davlat-huquqiy instituti ekanligi haqidagi mulohazani ilgari surgan[11].

Fikrimizcha, ushbu olimlarning prokuraturaning hech qaysi hokimiyatga mansub bo‘lmagan o‘ziga xos, mustaqil, hokimiyatlar orasidagi oqilona muvozanatni ta‘minlaydigan institut ekanligi haqidagi mulohazalarini huquqiy jihatdan va prokuraturaning tarixiy shakllanish mohiyatiga ko‘ra to‘g‘ri deb hisoblash mumkin.

Shu o‘rinda, hozirda prokuraturaning sektor bilan bog‘liq funksiyalari tobora kengayib, asta-sekinlik bilan uni ijro hokimiyatiga bo‘ysundirish jarayoni kechayotganligini hisobga olsak, prokuraturaning ijro hokimiyatidan mutlaqo mustaqil ekanligi haqidagi ta‘rif bugungi kunda haqiqiy vaziyatga unchalik mos kelmay qolayotganligini ham qayd etib o‘tmoqchimiz.

Shunday bo‘lsa-da, prokuratura o‘z vazifalari majmui va mohiyatiga ko‘ra davlat hokimiyatining muhim unsuri hisoblanadi, u hokimiyat har bir tarmog‘i o‘z vakolatlarni qonun

doirasida bajarishiga imkoniyat yaratadi, ayni vaqtda, qonuniylikning birligini ta'minlash asosida ularning o'zaro aloqasiga ko'maklashadi.

Fikrimizcha, de jure jihatdan ham, prokuraturaning mohiyatiga ko'ra ham uni davlat hokimiyatining birona ham tarmog'i tarkibiga kiritish to'g'ri bo'lmaydi. Shu bilan birga, uni alohida —to'rtinchi hokimiyat sifatida talqin qilish ham noto'g'ri. Chunki, u umummajburiy boshqaruv funksiyasiga ega emas.

Prokuratura faqat o'z funksiyalarini lozim darajada bajarishi uchun qonunga binoan berilgan hokimiyat vakolatlari va imkoniyatlarga egadir. Bu borada, huquqshunos olim Z.Ibragimov prokuraturaning qaysi hokimiyat tarmog'iga mansubligi yoki alohida hokimiyat ekanligini huquqiy norma orqali belgilashni taklif etgan. U mazkur taklifiga asos sifatida shuni ta'kidlaydiki, hokimiyat bo'linishi ta'limoti (tamoyili) nuqtai nazaridan mamlakatimiz davlat hokimiyati tizimida prokuraturaning o'rni va roli aniq belgilanmaganligi O'zbekistondagi siyosiy- huquqiy rivojlanish darajasini, uning tarixi, madaniyati va an'analarini, inson huquqlari va erkinliklarini, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishning samarali tizimini yaratish maqsadiga qaratilgan tegishli o'zaro tiyib turish va muvozanatlash tizimini inobatga olgan holda prokuraturani rivojlantirishga doir izchil konsepsiyani yaratish, shuningdek, prokuraturani hokimiyatning boshqa tarmoqlari bilan munosabatini to'liq aniqlash imkonini bermaydi[12].

Professor M.Rustambayev va dotsent Ye.Nikifirova bu masalaga boshqa tomondan yondashib, davlatimizning huquqiy tizimi (barcha boshqa davlatlardagidek) ko'plab ichki aloqalar orqali bir-biri bilan uzviy bog'langan, normal faoliyat ko'rsatishi o'n yillar va undan ham ziyod muddatda asta- sekinlik bilan yuzaga kelgan murakkab mexanizmdan iboratdir.

Ushbu mexanizmning qaysidir bir qismini o'ylamasdan va shoshma-shosharlik bilan o'zgartirish mamlakatning butun huquqni muhofaza qilish tizimini izdan chiqarishi mumkin, degan fikrni ilgari suradilar[13]. Bu masalada, huquqiy davlatga ikki kichik tizimni o'z ichiga oladigan hokimiyatning normal faoliyatini kafolatlash tizimi xosdir, deb yozadi V.V.Klochkov. Birinchi kichik tizim shunday bir tartibni kafolatlaydiki, unda qonunchilik, ijroiya va sud hokimiyatlari har biri o'z vakolatlari doirasida, faqat o'zigagina xos bo'lgan vositalar va usullar bilan ish ko'radi, boshqa hokimiyatlarning vazifalarini bajarmaydi, ularning vakolatlarini o'zlashtirishga, butun davlat hokimiyatini uzurpatsiya qilish harakat qilmaydi.

Odatda kafolatlarning mazkur kichik tizimi o'zaro muvozanat va cheklovlar majmui (tizimi) deb ataladi. Ikkinchi kichik tizim bo'lingan hokimiyatlarning o'zaro aloqasini va ular yagona davlat hokimiyati sifatida bahamjihat faoliyat ko'rsatishini ta'minlovchi chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi[14].

Biroq, huquqiy davlat nazariyasi va amaliyotining takomillashuvi, AQSh, Yevropa Ittifoqi va boshqa ilg'or davlatlardagi prezidentlik respublikalarining tajribasi hokimiyat tarmoqlarining mustaqilligi va o'zaro aloqadorligining samarasi faqat ularni kafolatlovchi mexanizmlar mavjud va amal qilgandagina namoyon bo'lishi mumkinligini ko'rsatdi.

Shundan kelib chiqqan holda, hokimiyat tarmoqlari o'rtasidagi muvozanatni samarali ta'minlashdagi prokuraturaning o'rnini faqatgina yangi huquqiy me'yorlarni yaratish bilangina saqlab bo'lmaydi, balki bu masalaga mamlakatimizda vujudga kelgan hozirgi siyosiy-huquqiy ustqurma mohiyatidan kelib chiqib yondashish to'g'ri bo'ladi, deb hisoblaymiz.

Prokuratura barcha hokimiyat tarmoqlari tomonidan qonunlarga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirib, ular o'rtasida o'zaro muvozanat va cheklov rolini samarali o'tashi davlat va jamiyat uchun manfaatli bo'ladi. Hozirgi kunda huquq tizimidagi islohotlarda prokuraturaning rolini qisqartirish, prokurorlarning ishlarni sudga ko'rilishidagi ishtiroki va ta'sirini kamaytirish[15], tergov ustidan sud nazoratini rivojlantirish[16], qonunlar ijrosi ustidan nazorat sohasida Hisob palatasi, Adliya vazirligi kabi organlarining faoliyatini kengaytirish[17] tendentsiyalari kuzatilmoqda.

Bu borada prokuraturaning tergov organlarini nazorat qilish hamda fuqarolarning huquqlarini qo'riqlash va himoya qilish vazifalarini sudga topshirish taklif qilinmoqda[18].

Fikrimizcha, boshqa sohalar kabi prokuraturada ham islohotlarga doimiy ehtiyoj mavjud, faqat ko'zlangan ijobiy natijalarga erishish uchun oldindan puxta o'ylash, vazifalarni belgilash va

uni amalga oshirishda ilmiy tadqiqot va asosli prognozlariga tayanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Bu jarayonda, prokuraturaning amaldagi vazifalarini boshqa muassasalar qanchalik uddalay oladi, tayyor tizimni takomillashtirish o'rniga yangituzilmalarni yaratish yoki funksiyalarni qayta taqsimlash qancha ortiqcha sarf-xarajatni keltirib chiqaradi, eng asosiysi bu o'zini oqlaydimi, resurslar behuda isrof bo'lmaydimi degan savollarga muqarrar javob topish zarur bo'ladi.

Prokuraturaning davlat hokimiyati tizimida tutgan o'rni va maqomini belgilash, vazifalarini aniqlashtirish, ixchamlashtirish, mustaqillik, shaffoflik, halollik va xolislik tamoyillarini real amal qilish kafolatlarini o'rnatish, prokurorlarning mavqeini, daxlsizligini kuchaytirish, kadrlarni oshkora va halol tanlovlar asosida qabul qilish tizimini yo'lga qo'yish, boshqaruvda kollegial organlar ahamiyatini oshirish, jamoatchilik oldidagi hisobdorligini oshirish kabi dolzarb masalalar yangi qonunning asosiy mazmunini tashkil etishi lozim.

Birinchidan, har qaysi huquqni muhofaza qilish organi bevosita o'z vakolati doirasidan chiqmaydigan, bir-birining funksiyasini takror etmaydigan tizim shakllantirishimiz shart.

Masalan, ichki ishlar – jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlash bilan, milliy xavfsizlik – davlatni ichki va tashqi tahdidlardan himoya qilish bilan shug'ullanishi lozim. Prokuratura esa qonunlar ijrosi ustidan nazorat olib borishi zarur. Sudlarning asosiy vazifasi adolatni qaror toptirishdan iborat[19]", deb ta'kidlagan edi. Shundan kelib chiqqan holda, prokuratura organlarini asosiy funksiyasiga xos bo'lmagan vazifalardan holi qilish uning faoliyatini davlat va jamiyat manfaatlarini yo'lida yanada samaraliroq bo'lishiga imkon beradi. Bu orqali prokurorlarning jamiyatda qonun ustuvorligini to'laqonli ta'minlash uchun mustaqil va xolis bo'lishi uchun real sharoit yuzaga keladi.

Ikkinchidan, O'zbekistonning joriy tanlagan taraqqiyot yo'li, davlatning umumiy taraqqiyot strategiyasi prokuratura faoliyatini rivojlantirish istiqbollarini aniqlab va belgilab beradi.

Tabiiyki, prokuratura strategiyasi umumiy huquq taraqqiyoti strategiyasi doirasida ishlab chiqiladi. CHunonchi, huquqiy rivojlanish strategiyalari bir vaqtning o'zida barqarorlikni shakllantiruvchi yoki yo'q qiladigan ijtimoiy-iqtisodiy omillar, shuningdek jamiyatda va shaxsiy hayotda mustahkamlangan axloqiy tamoyillar bilan belgilanadi[20].

Uchinchidan, prokuratura organlari faoliyatini rivojlantirishning strategik istiqbollarini belgilashda yana bir muhim omil bu – kriminogen vaziyat, jumladan, jinoyatchilikning namoyon bo'lish tendentsiyasi va o'sish dinamikasi hisoblanadi.

Shaxsning hayoti, erkinligi, iqtisodiyot asoslari, kibexavfsizlikka qarshi qaratilgan, shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali sodir etiladigan jinoyatlar prokuraturani takomillashtirishda inobatga olinishi lozim. Ushbu yo'nalishda korrupsiyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish ham prokuraturaning asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qolaveradi.

Kelgusida, prokuraturaning inson huquqlarini jinoiy tajovuzlardan himoya qilishdagi roli va ahamiyatini ham oshirish zarur. Bu borada, mehnat, ta'lim olish, shaxsiy va mulk daxlsizligi, so'z, e'tiqod erkinligi, siyosiy huquqlar – bular fuqarolik jamiyatining asosiy ustunlari sifatida har doim ham prokurorning muhofazasiga, himoyasiga zarurat sezib kelgan.

Jinoyatchilikning oldini olish, tergov va sudlarda prokuror vakolatlarini ta'minlashga oid faoliyatni ham sifat jihatdan kuchaytirish prokuratura strategiyasini muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, mamlakatimizda sud hokimiyati mustaqilligini ta'minlash maqsadida sudlarda prokuror vakolatlari hajmi va ishtiroki doirasi bosqichma- bosqich qisqartirilmoqda.

Hozirgi kunda, sud prokuror ishtirokini ta'minlovchi xodimlar korpusini tashkiliy jihatdan kengaytirish, faoliyatining sifatini oshirish masalasini qisqa muddatlarda hal etish zarurati yuzaga kelgan.

To'rtinchidan, prokuratura strategiyasini shakllantirishdagi navbatdagi omil bu – huquq ustuvorligi, korrupsiyaga qarshi kurashish, xavfsiz hayot kabi asosiy hayotiy masalalar bo'yicha xalqaro ko'rsatkichlar, reytinglar va boshqa ilg'or tajribalardan kelib chiqib faoliyatni yo'naltirishdir.

Bu borada, statistik ko‘rsatkichlar va o‘tkaziladigan ijtimoiy so‘rovlar natijalari asosida prokuraturada huquq ustuvorligi indeksini aniqlashni aniq tizimini shakllantirish lozim bo‘ladi.

Bunda, huquq ustuvorligining asosiy mezonlari sifatida qonunlarga rioya qilinishi, fuqarolar huquq va erkinliklarining ta‘minlanishi, odil sudlov va sud qarorlarining ijro etilishi, huquq-tartibot o‘rnatilganligi va xavfsizlikning ta‘minlanganligi, korrupsiyaga qarshi kurashishning samaradorligi va hokimiyat institutlarining shaffofligi namoyon bo‘ladi.

Beshinchidan, prokuratura organlarida ishni rejalashtirishning kundalik, joriy, doimiy va 6 oylik turlari qo‘llanilib, strategik rejalashtirish amaliyotidan foydalanish yetarlicha yo‘lga qo‘yilmagan.

Bu borada, Qozog‘iston Respublikasi prokuraturasi tajribasida strategik rejalashtirish amaliyoti, tartibi Reglament bilan belgilangan hamda prokuraturaning strategik istiqbollari ishlab chiqish uchun alohida tuzilma – Strategik rivojlanish departamenti faoliyati yo‘lga qo‘yilgan.

Bunday tuzilmalarni tashkil etish amaliyoti mamlakatimizdagi davlat boshqaruvi organlari faoliyatiga ham kirib kelganligini ta‘kidlash lozim.

Oltinchidan, kelajakdagi yana bir muhim vazifa bu kadrlar siyosatini takomillashtirish, boshqaruvda demokratizm an‘analarini rivojlantirish maqsadida kollegiallik unsurlarini kengaytirib borish hisoblanadi.

Bu borada, prokuraturada mehnat munosabatlarini takomillashtirish, ish unumdorligini oshirish alohida o‘rin tutadi. Bunda, kadrlarni tanlash, tanlov asosida ishga qabul qilish, prokurorlikka tayinlash, prokuror mehnatining ijtimoiy-iqtisodiy kafolatlarini kuchaytirish, ular amalga oshirayotgan ishning ahamiyatidan kelib chiqqan holda ish haqini oshirish, ishdan bo‘shatishdagikafolatlarini amal qilishini ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratilishi lozim. Ish samaradorligini oshirishning zaruri shartlaridan biri bu prokuratura organlari faoliyatida axborot-texnologiyalarini joriy etilishini tezlashtirish, innovatsion yutuqlarni tatbiq etish masalasidir[21].

Ma‘lumki, har bir davlat organining faoliyati uning samaradorligi bilan o‘lchanadi. Shu nuqtai nazardan, prokuraturaning, jumladan, prokurorlarning faoliyatni baholash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi. Hozirda “Prokuratura to‘g‘risida”gi Qonunning 45-moddasi, “O‘zbekiston Respublikasi Prokuraturasi organlari va muassasalarida xizmatni o‘tash to‘g‘risida”gi Nizomning 14-bandi va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 8 avgustdagi PQ–3182-sonli Qarorida xodimlarning turli toifalari uchun faoliyatni turlicha baholash tartibi o‘rnatilgan.

Shu bois, prokuratura strategiyasida prokurorlar faoliyatini baholashning joriy mezonlarini zamonaviy tendensiyalar: xalqaro, xorijiy va milliy tajriba hamda yutuqlar asosida qayta tanqidiy ko‘rib chiqish taklifini kiritish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Jumladan, xodimlar ish hajmini o‘lchashning aniq mezonlarini ishlab chiqish, ish samaradorligini aniq ko‘rsatkichlarini joriy etish kelgusida e‘tibor qaratishimiz lozim bo‘lgan muhim masalalardan hisoblanadi.

Qonun ustuvorligisiz jamiyat va davlat barqarorligini ta‘minlashning imkoni mavjud bo‘lmaydi. Bu borada qonuniylikni to‘laqonli ta‘minlash uchun o‘zining uyushqoq faoliyatini samarali tarzda yo‘naltira oladigan yagona va samarali davlat organi – prokuraturadir. Chunki, boshqaruv, nazorat- tekshiruv va huquqni muhofaza qiluvchi organlari faoliyatining qonuniyligi ustidan samarali va izchil nazorat aynanprokuratura tomonidan amalga oshirilishi tarixan shakllangan tajribadir.

Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 29-maydagi “Elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda iste‘mol qilish sohasida to‘lov intizomini yanada mustahkamlash, shuningdek, ijro ishi yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–5059-sonli Farmoniga[22] ko‘ra tashkil etilgan Majburiy ijro byurosi Bosh prokuratura huzuridagi mustaqil huquqni muhofaza qiluvchi organ hisoblanadi.

Mazkur Farmonga muvofiq:

– sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarining so‘zsiz ijrosini ta‘minlash, ijro hujjatlari hamda undirilgan mablag‘larning haqqoniy hisobini yuritish, ijro ishi yuritishda sansalorlik va suiiste‘molchilik holatlarini oldini olish;

- elektr, gaz uzatish va gaz taqsimlash tarmoqlariga noqonuniy ulanish, talon-toroj holatlarini aniqlash, bartaraf etish va oldini olish;
- elektr energiyasi va tabiiy gaz uchun tulovlarning o‘z vaqtida va to‘liq undirilishini, iste‘molchilarning qarzdorligi kamaytirilishini ta‘minlash;
- energiya resurslari iste‘molini nazorat qilish va hisobga olishning zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimlari, shuningdek, muqobil energiya manbalarining joriy etilishi ustidan monitoring o‘tkazish;
- energiya resurslarini sotish va iste‘moli hisobini yuritishda ishtirok etish;
- energiya resurslari iste‘molchilarining mas‘uliyati va huquqiy madaniyatini oshirish choralarini ko‘rish;
- kompleks tahlil o‘tkazish, tizimli muammolarni aniqlash, energiya resurslari uchun hisob-kitob qilinishini ta‘minlash va majburiy ijro tizimini takomillashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;
- qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ma‘muriy huquqbuzarliklar to‘g‘risidagi ishlarni yuritish, surishtiruv va tezkor-qidiruv faoliyatini amalga oshirish Majburiy ijro byurosining asosiy vazifalari sifatida belgilangan.

Tadqiqot davomida xorijiy mamlakatlar tajribasini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, quyidagi mamlakatlarda sud hujjatlarini ijro qilish mustaqil organlar tomonidan amalga oshiriladigan:

Germaniya (Gerichtsvollzieher), Fransiya (Huissiers de justice), Belgiya (Huissiers de justice), Italiya (Ufficiali giudiziari), Ispaniya (Agentes judiciales)da sud ijrochilari mustaqil organ sifatida faoliyat yuritadi [23].

Bu kabi holatni yana Niderlandiya (Gerechtsdeurwaarders) [24] va Yaponiya (司法執行官, Shihō shikkōkan)da ham uchratish ham mumkin. Ushbu davlatlarda sud ijrochilari mustaqil organlar sifatida ishlashib, sud hujjatlarini ijro etishga mas‘ul hisoblanadi.

MDHga mansub davlatlar orasida sud hujjatlarini mustaqil organlar tomonidan ijro qilish amaliyotiga ega bo‘lgan davlatlardan biri Qozog‘istondir. Qozog‘istonda sud qarorlarini ijro qilish uchun mustaqil sud ijrochilari xizmati (sud ijrochilari) mavjud bo‘lib, ular sud hujjatlarini ijro qilishga mas‘uldirlar. Bu mustaqil organ davlatning boshqa hokimiyat tarmoqlaridan ajratilgan bo‘lib, sud qarorlarining adolatli va samarali ijro etilishini ta‘minlaydi.

Rossiya Federatsiyasida ham shu kabi mustaqil organlar mavjud bo‘lib, bu organlar sud hujjatlarini ijro etishga mas‘uldirlar. Rossiya federal sud bajaruvchilari Xizmati (FSSP) sud hujjatlarini ijro qilishda mustaqil bo‘lib, adolatli va xolis ijro jarayonini ta‘minlaydi[25]. Mazkur davlatlarda mustaqil organlarning mavjudligi sud qarorlarining adolatli va samarali ijro etilishini ta‘minlashga qaratilgan. Bunday mustaqil, xususiy sud ijrochilari faqat ijro hujjatlari asosida ishlaydi. Kollektorlik agentliklari faoliyati esa qarz paydo bo‘lgunga qadar, qarz paydo bo‘lganda va sud orqali undirish zaruriyati paydo bo‘lishi bilan boshlanadi. Shu jihatga ko‘ra bu ikki institut farqlanadi

Yuqorida keltirilganlarga ko‘ra hamda o‘rganilgan xorijiy davlatlar tajribasi asosida sud hujjatlarini ijro etishga mas‘ul organni mustaqil organ sifatida belgilash hamda uni O‘zbekiston Respublikasida Majburiy ijro byurosini alohida mustaqil organ sifatida qayta tashkil etilishi maqsadga muvofiq.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Федоров Н.В. О судебной реформе в России // Государство и право. 1992. № 6. (Fedorov N.V. On judicial reform in Russia // State and law. 1992. No. 6)
2. Бессарабов В.Г Место прокуратуры в государственном механизме современной России. // Законность. - 1999. - № 10. - С. 40-45. (Bessarabov V.G. The place of the prosecutor’s office in the state mechanism of modern Russia. // Legality. - 1999. - No. 10. - P. 40-45.)
3. Корневский Ю.В. Становление правового государства в Российской Федерации и функции прокуратуры. Круглый стол / Ю.В. Корневский // Государство и право. - 1994. - № 5. - С. 3-34. (Korenevsky Yu.V. The formation of the rule of law in the Russian Federation and the functions

- of the prosecutor's office. Round table / Yu.V. Korenevsky // State and law. - 1994. - No. 5. - P. 3-34.)
4. Виноградов О.А. Прокуратура в системе органов государственной власти // Законность. - 1997. - № 4. -С. 47- 49. (Vinogradov O.A. Prosecutor's office in the system of public authorities // Legality. - 1997. - No. 4. -S. 47-49.)
 5. Ломовский В.Д. Какой власти принадлежит прокуратура.//Российская юстиция.- 2001. - № 9. - С. 21-22. (Lomovsky V.D. What power does the prosecutor's office belong to.//Russian justice. - 2001. - No. 9. - P. 21-22.)
 6. Якупов, З. Р. Роль прокуратуры в механизме государственной власти современной России. // Право: современные тенденции : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2017 г.). — Краснодар : Новация, 2017. — С. 95-98. — // [Электрон манба]. URL: <https://moluch.ru/conf/law/archive/225/11641/>. (Yakupov, Z. R. The role of the prosecutor's office in the mechanism of state power in modern Russia. // Law: modern trends: materials of the IV International. scientific conf. (Krasnodar, February 2017). — Krasnodar: Novation, 2017. — pp. 95-98. — // [Electron manba]. URL: <https://moluch.ru/conf/law/archive/225/11641/>.)
 7. Бойков А. Д. Третья власть в России. Очерки о правосудии, законности и судебной реформе 1990–1996 гг. М., 1997. (Boykov A.D. The Third Power in Russia. Essays on justice, legality and judicial reform 1990–1996. M., 1997.)
 8. Исламов З.М. К какой власти отнести прокуратуру? - Народное слово, 3 июля 2003 года. (Islamov Z.M. What authority is the prosecutor's office under? - People's Word, July 3, 2003.)
 9. Radjabova M.A. Huquqiy davlatchilik sari. –Т.: — O‘zbekiston, 2000. - 22-24-betlar. (Radjabova M.A. Towards legal statehood. - T.: —Uzbekistan, 2000. - pp. 22-24.)
 10. Алимов Г. Правовой статус и деятельность органов государственной власти в Республики Узбекистан. – Т., 2004 – С.40. (Alimov G. Legal status and activities of government bodies in the Republic of Uzbekistan. – Т., 2004 – P.40.)
 11. Jasimov I.K. Sud-huquq islohotlari va inson huquqlari himoyasidagi prokuraturaning bugungikundagi o‘rni. – Т., 2004.-P. 74. (Jasimov I.K. Judicial reforms and the role of the prosecutor's office in the protection of human rights today. - Т., 2004.-S. 74.)
 12. Ibragimov, Z.S. Mustaqillik va O‘zbekiston Respublikasi prokuraturasi (istiqlol yillaridagi huquqiy maqomi rivojlanishining qiyosiy tahlili).– Т.: —Noshirl 2011. - 34-bet. (Ibragimov, Z.S. Independence and the Prosecutor's Office of the Republic of Uzbekistan (a comparative analysis of the development of its legal status during the years of independence). - Т.: —Publisherl 2011. - p. 34.)
 13. Rustambaev M., Nikifirova Ye. Prokuratura v pravovom gosudarstve // Pravda Vostoka, 2002 yil 19 noyabr. (Rustambaev M., Nikifirova E. Prosecutor's office in a rule-of-law state // Pravda Vostoka, 2002, November 19.)
 14. Клочков В.В. Методологические вопросы организации и деятельности прокуратуры // Проблемы теории законности, методологии и методики прокурорского надзора. – М., 1994. – 11-12-б. (Klochkov V.V. Methodological issues of the organization and activities of the prosecutor's office // Problems of the theory of legality, methodology and techniques of prosecutorial supervision. – М., 1994. – 11-12-b.)
 15. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 iyuldagi “Sudlar faoliyatini yanada takomillashtirish va odil sudlov samaradorligini oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6034-sonli Farmoni // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 30.04.2021 y., 06/21/6218/0398-son. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 24, 2020 "On additional measures to further improve the operation of courts and increase the efficiency of justice" PF-6034 // National database of legislative information, 04/30/2021, No. 06/21/6218/0398.)
 16. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni // Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 17.03.2021 y., 06/21/6188/0216-son, 01.05.2021 y., 06/21/6217/0409-son. (Decree No. PF-4947 of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 "On the strategy of actions for the further development of the Republic of

- Uzbekistan" // National database of legal documents, 17.03.2021 ., No. 06/21/6188/0216, 01.05.2021, No. 06/21/6217/0409)
17. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 19 maydagi “Davlat huquqiy siyosatini amalga oshirishda adliya organlari va muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari tўғrisida”ги ПФ-5997-сонли Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 30.04.2021 й., 06/21/6218/0398-сон. (Decree No. PF-5997 of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 19, 2020 "On measures to further improve the activities of judicial bodies and institutions in the implementation of the state legal policy" // National database of legislative information, 04/30/2021, 06 No. /21/6218/0398.)
18. Nazarov O.Sh.Fuqarolarning huquqlari hamda erkinliklariga amal etilishi ustidan prokuror nazorati// Monografiya; Toshkent 2007.–B.67. (Nazarov O.Sh. Prosecutor's control over the implementation of the rights and freedoms of citizens // Monograph; Tashkent 2007.-P.67.)
19. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasi. 2017 yil 22 dekabr. [Elektron manba]. <https://president.uz/uz/lists/view/1370> (Address of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. December 22, 2017. [Electronic resource]. <https://president.uz/uz/lists/view/1370>)
20. Стратегии правового развития Россия: монография / коллектив авторов, под. ред. Рыбакова О.Ю. 3-е изд., стер. – М. : ЮСТИЦИЯ, 2016. – 9 с. (Strategies for legal development in Russia: monograph / collection of authors, ed. ed. Rybakova O.Yu. 3rd ed., erased. – M.: JUSTICE, 2016. – 9 p.)
21. Bekjanov A. Prokuratura organlarining davlat organlari tizimidagi o‘rni va uning nazariy jihatlari// Scientific Aspects And Trends In The Field Of Scientific Research International scientific online conference. Polsha. 2021 y.–pp.62. (Bekzhanov A. The place of prosecutor's office in the system of state bodies and its theoretical aspects// Scientific Aspects And Trends In The Field Of Scientific Research International scientific online conference. Poland. 2021 - pp. 62.)
22. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.05.2017 yildagi “Elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda iste‘mol qilish sohasida to‘lov intizomini yanada mustahkamlash, shuningdek, ijro ishi yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”ги ПФ–5059-сонли Farmoni. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 10.09.2022 y., 06/22/220/0812-son; 04.07.2023 y., 06/23/107/0441-son. <https://lex.uz/docs/3218772> (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated 29.05.2017 "On measures to further strengthen payment discipline in the field of electricity and natural gas supply and consumption, as well as to fundamentally improve the enforcement system" Decree No. PF–5059. National database of legislative information, 10.09.2022, No. 06/22/220/0812; 07/04/2023, No. 06/23/107/0441. <https://lex.uz/docs/3218772>)
23. https://e-justice.europa.eu/52/EN/how_to_enforce_a_court_decision?GERMANY
24. <https://www.government.nl/topics/administration-of-justice-and-dispute-settlement/the-dutch-court-system>
25. <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/independent-regulatory-and-oversight-institutions.pdf>

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

2-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-2

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000